
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

PAREMIOLOGIK BIRLIKLARDA QADRIYATLAR IERARXIYASINING AKS ETISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558022>

Annotatsiya. Maqolada paremiologik birliklar milliy qadriyat yo'nalishlarini ko'rsatadigan til birliklari sifatida tahlil qilindi. Har bir xalq ierarxik tarzda tashkil etilgan ma'lum bir qadriyatlar sohibi sanaladi. Aksiologistik tadqiqotlarda boshqa madaniyatlardagi qadriyatlar bilan qisman mos keladigan, lekin o'ziga xos xususiyatlarga ega milliy qadriyatlarni o'rganish - milliylikni aniqlash ayni paytda tilshunoslik oldidagi dolzarb hisoblanadi. Xalqning milliy qadriyatlari borasidagi mazkur izlanishlar xalqaro munosabatlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Paremiologik birliklar, xususan, maqollarda qadriyatlar ierarxiyasi haqida tasavvurga ega bo'lish maqsadida o'zbek tilidagi leksikografik material o'rganildi.

Kalit so'zlar: paremiologik birlik, maqol, qadriyat, ierarxiya, aksiologiya, aksiologivistika

Annotatsiya. The article analyzes paremiological units as language units that indicate national value orientations. Each nation is considered to have a certain set of values, organized hierarchically. In axiologistic research, the study of national values, which partially coincide with the values of other cultures, but have their own characteristics, is relevant - the definition of nationality. In order to gain an idea of the hierarchy of values in paremiological units, in particular, proverbs, lexicographical material in the Uzbek language was studied.

Keywords: paremiological unit, proverb, value, hierarchy, axiology, axiologistics

Ma'lumki, tilshunoslikda bir qator maqollar to'plamlari nashr etilgan. Tadqiqotlarda mazkur tematik tasniflar – lug'at mualliflari tomonidan aniqlangan mavzular ma'lum bir xalqning qadriyatlar ierarxiyasi haqida tasavvur berishi aniqlagan. Shuningdek, dunyo tilshunosligida maqollarning aksiologik imkoniyatlari, qadriyatlar tizimini aks ettirish jihatlarini tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlar mavjud. Zero, me'yoriy vaziyat tilda izohlangan

ko'rinishda, asosan, maqollarda ifodalanadi. Chunki maqollarda insonlarning maslahat va bahosi aks etadi.

Fransuz tilida ham bir qator aksiolingvistik tadqiqotlarda maqollar tahlil etilgan, xalqning qadriyat va baho qiymati yoritilgan. P.Breshon fransuzlar qadriyatlar tizimida oila, keyin ish, do'st (oshna-og'ayni), bo'sh vaqt va oxirgi o'ringa siyosat, din qo'yilganligini ta'kidlaydi [Нелюбова, 2019: 233].

Aksiolingvistik tahlilda til madaniy hodisa sifatida o'rganiladi, zero til qadriyatlar tizimini shakllantiradi, ma'lum bir jamiyatdagi baholash tizimi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zida aks ettiradi.

Quyidagi maqollarda donolik xalqning milliy-madaniy o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda tasvirlangan bo'lib, ularni tahlil qilish jarayonida xalq hayotidagi qadriyatlarning mazmun-mohiyati haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Mazkur maqollar xalqning intellektual qadriyatlarini ifodalaydi. Tilda *aqli/ahmoq, dono/nodon, ilmi/omi, tajribali/anqov* va ularning darajalari hamda semantik usullar orqali baho beriladi.

Til – aql mezoni. O'zbek maqollarida til aql darajasini ko'rsatuvchi omil sifatida baholangan. *Til – aql tarozisi* maqolida baholashga asos bo'lgan jihatlar: 1) til – fikr ifodasi; 2) til – fikrlash darajasini ko'rsatuvchi vosita; 3) til – aqlni baholash asosi. *Tarozi* quyidagi belgilarni namoyon qiladi: a) me'yor; b) o'lchov; v) baho. *Tarozi* fors-tojikcha so'z bo'lib, uning turkiy muqobili bo'lgan *qantar* eng qadimgi shakl, shevalarda "*qantar og'di*" jumlasida uchraydi. *Qantar og'ishi* qish faslining ortga chekinib keyingi faslga yo'l berilishiga nisbatan aytiladi. "Og'ish" belgisi ham taroziga xos bo'lib, og'ir kelgan tomon holati bilan baholangan. *Tarozi* leksemasining ko'chma "taqqoslash, xulosalash, sintezlash" ma'nolari tilda me'yor; qoida; mushohada singari ijtimoiy va intellektual qadriyatlarni voqelantiradi.

Aqli kaltaning tili uzun maqolida so'z birikmalari o'rtasidagi oppozitsiya orqali; *Til – aqlning qilichi, farosat – g'ilofi* matnida *qilich* leksemasidagi "qurol" va "himoyalovchi vosita" ma'nolarida baho semasi mavjud. *Naql – ibrat*

o'chog'i, aql – fikr pichog'i maqolida aqlning kognitiv qiymati ifodalangan. Zotan, hikmat aql va ong birlashishining mevasidir.

Oqillik – boylik. Maqollarda aql boylikka, aqlli esa boyga tenglashtirilgan. Bu maqollar aqlning iqtisodiy jihatdan mukammallashuv jarayonidagi qiymatini belgilab keladi. Aqlning mohiyati mol-dunyo hamda boylik, olmos kabi qimmatbaho toshlarga qiyoslash orqali yoritilgan. Moddiy qadriyat sifatida namoyon bo'lgan. *Aqlli bolaga mol na kerak* maqolida aql mol-dunyoning o'rnini bosuvchi ne'mat deb baholangan. Baho mol-dunyoni inkor etish, rad qilish asosida reallashgan. *Inson aqli – olmos* maqolida aql olmosga tenglashtirilgan. Olmosning xalq turmush tajribasi orqali aniqlangan qiymati baholash asosi bo'lgan. Birinchi maqol aksiologemasini dunyo=aql tipida modellashtirsak, keyingi maqoldagi aksiologik mazmun aql=olmos modeli orqali ifodalangan. *Yigit orif bo'lsa, aslini so'rama* maqolida aql leksemasi ishtirok etmagan. Lekin orif (arab tilida *biluvchi, xabardor*) “ilm bilan axloqiy yetuklikka erishgan shaxs”, “ma'rifatli”, “dono”, “bilimdon” (O'TIL, III, 137) ma'nosidagi so'z bo'lib, yigitning intellektual darajasiga ishora qiladi. Maqolda “*aslini so'rash*” iborasi orqali o'zbek xalqiga xos “nasl-nasabini surishtirish” qadriyati aks etgan. Maqol presuppozitsiyasida “aqllilik, intellektual qobiliyat genetik asosga bog'liq” degan mazmun yotadi.

Aql insonni boshqaruvchi kuch: *Odamning tizgini – aql; Oy tunda kerak, aql kunda kerak; Aqlli bor uyda, ahillik bor; Aql – dunyoning ko'zi, Aql – odamning ko'rki; Aql boshlaydi, Oyoq tashlaydi; Ziyrakning aqli tosh yorar, Nomardning mushti bosh yorar.* Ushbu maqollarda aql inson uchun muhim bo'lgan qobiliyat, xususiyat va oliy maqomdagi qadriyat sifatida e'tirof etilgan. Bu kabi maqollarda aql kishi hayotining mazmuni deb hisoblanishi falsafadagi ratsionalizm tahlillariga mos keladi. Ratsionalizm (lot. ratio – aql, aql idrok) – aqlni bilishning va kishilar xulq-atvorining asosi deb hisoblovchi falsafiy yo'nalish.

Aql – axborot va ma'lumot yig'uvchi: *Dono aql so'rab xormas, Nodon nozin qilib bormas; Aql aqldan quvvat olar* maqollarida aql ma'lumot, bilim olish vositasi sifatida baholangan. Aqlli insonlarni tasvirlashda ularning izlanuvchanligi qadrlanadi.

Aqlli – mehribon: *Ahmoqda aql bo'lmas, Aqlli baxil bo'lmas; Donoda mehr bo'ladi, Nodonda – qahr; Johillar kamon bo'lar, Mehrlilar – chaman.* Til egalari ongida oqillik konsepti mehr, samimiylik tushunchalari bilan parallel ravishda tasvirlangan.

Aql yoshga bog'liq emas: *Ulug'lik yoshda emas, boshda* maqolida *ulug'lik* so'zi yillar osha to'plangan tajriba mohiyatiga ko'ra "aql"ga ishora qilgan. *Aql yoshda emas, boshda* maqolida aqlning yosh bilan bog'liqligi inkor etilgan. Shuningdek, aql va jismoniy yetuklik bir-biriga zid qo'yilib, kishidagi jismoniy xususiyatlar narsa-predmetlarga ko'chirilib ifodalangan maqollar miqdori ko'p. Masalan: *Aql bo'y bilan o'lchanmas; Tuyaday bo'ying bo'lguncha, tugmadak aqling bo'lsin; Tuyaday bo'y berguncha, ninaday aql bersin; Bo'y yetmagan joyga o'y yetadi (aql – o'y, mushohada); Chinorday bo'ying bo'lguncha, Tumordek aqling bo'lsin.* Ushbu maqollardagi *tuya-nina, chinor-tumor* so'zlari orqali o'ziga xos zidlash asosida aqlning ahamiyati ko'rsatilgan va bu so'zlar maqollardagi ifodaning milliy-madaniy jihatini ochib bergan. Bo'yni aqlga zidlash orqali oqillikni ustun qo'yish qadriyati mavjud: *Bo'yi uzun – aqli kalta.*

Aql - tajribalar ombori. Kundalik hayotda ham, badiiy adabiyotda ham aqlga ehtiyoj insonlar bilan o'zaro munosabatlarda ko'rish, his qilish, tasdiqlash yoki rad qilish orqali baho berishdan boshlanadi. Inson idrok, zehn va kuzatish orqali odamlarni farqlay oladi, ularni farqlash inson ongining bilish jarayoni bo'lsa, uni tasdiqlash yoki rad qilish intellektual jihatdan qadrlash hisoblanadi. Hodisalarning farqini anglab, bilim hosil qilgan inson endi uni yoqtirishi yoki ma'lum faoliyat uchun tanlashi uchun unga aniq tajriba kerak bo'ladi.

Ko'p yashagandan emas, ko'pni ko'rgandan so'ra. Bu maqolda yosh emas, bilim, tafakkur, tajriba belgilovchi ahamiyatga egaligi ta'kidlangan. *Yigit ko'pni ko'rsa, odam bo'lar, Qa'da-qoyimni bilmasa – nodon; Ko'rganning ko'ziga foyda; Safar ham – bir ilm; Karvon yo'lida yurib tuzaladi; Yer kezgan – el ko'rar; Ko'rgan ko'p bilar, O'qigan – oz; El oralagan – sinchi, To'qay oralagan – ovchi (sinchi - ko'pni ko'rgan, ko'zi pishgan, tajribali).* Xalq dostonlarida *sinchi* otning nasl-nasabini, sifatini yaxshi bilgan chavandozga nisbatan qo'llangan. Demak, maqolda aql-zakovatning kuzatish, mushohada qilishdan iborat faoliyat belgisi ustun qo'yilib, uni dunyoqarash manbayi sifatidagi qiymati aks etgan. Amaliy faoliyatda esa hamisha ham aql va bilim hukmiga bo'ysunmasdan, hayotiy tajriba bilan yashashga to'g'ri keladi. Ya'ni ilm va haqiqatning eng asosiy mezoni kuzatuv hamda tajriba ekanligi asoslangan.

Aql odob, axloq bilan tenglashtiriladi: *Aql bilan adab egizak.* Biri ikkinchisini taqozo qiluvchi juftlik sifatida qaraladi: *Ilmning kattasi adab, Aql Hasandir, Odob Husan.*

Aql, donolik baxtga tenglashtiriladi: *Qut belg'ysi bilik – baxt belgisi ilm va aqldir [КошҒарий, 1960:403]. Kishi baxti taxtida emas, aqlida; Aqlli baxt topar, Baxt bilan taxt topar.* Ilmning baxtga, yorqin hayotga yetaklashi ta'kidlangan.

Donolik - vazminlik, mulohazakorlik: *Ko'r siypab topar, Aqlli – o'ylab; Naql qaydan chiqadi, o'y bo'lmasa, Kigiz qaydan chiqadi, qo'y bo'lmasa; Og'ir oshadi, yengil toshadi* (Bosiq odam har qanday qiyinchilikni mulohaza bilan yengib o'tadi, jahli tez, shoshgan esa murodiga yeta olmaydi) kabi. "Devonu lug'otit turk"da shunday keltiriladi: *Bulg'aq ög'üş bolsa, qachan bilgiñ jëtar, Jañshaq tëlim sajrab anë tamg'aq qatar – Xalqda fitna ko'paysa, aql ozayadi va to'g'ri yo'lni topolmay qoladi. Behuda so'zlar ko'payib ketsa, og'iz qurib jag' qayishadi [КошҒарий, 1960:434].* Bu maqol o'ylab so'zlashga undab aytiladi. Demak, mulohazali bo'lish qadriyat sifatida har bir davr uchun ahamiyatli bo'lgan. *Donodan elchi qil, chorvadan yo'lchi qil.* Elchi, sovchilar dono, aqlli, mulohazali insonlardan tanlangan. O'zbek xalqi qadimdan chorvachilik bilan

shug'ullangan bo'lib, ularda yo'lni to'g'ri tanlash, bexavotir joylarni yaxshi bilish muhim hisoblangan. Shuning uchun ham yo'l ko'rsatuvchilikka aqlli insonlar tayinlangan. Maqollardan ko'rish mumkinki, elchi va sovchi tanlash kognitiv qadriyat darajasida baholangan.

Aql – ko'rkamlik, savlat: *Husn to'yda kerak, aql – kunda; Tan pardozi oltmishgacha, Aql pardozi o'lguncha; Tog'ning ko'rki tosh bilan, Odamning ko'rki bosh bilan; Chiroy husn-u jamolda emas, fazl-u kamolda.* Bu maqollarda estetik baho berilib, aql ham insonda estetik zavq uyg'otishi, aql tashqi go'zallikdan kuchliroq va abadiyligi qadrlangan.

Aql – jahlni boshqaruvchi kuch: *Achchig'ing oldin yursa, Aqling keynidan oshib ketsin; Achchig'ing chiqsa ham, aqling qochmasin; Aqliga yondosh, aqlsizdan qoch; Aqlingga aql qo'sh, Jahlingga – sabr; Aqlsiz – jahlli, Jahlsiz – aqlli.* Mazkur maqollarda *aql jahлга* qarama-qarshi qo'yilib, murakkab va qiyin vaziyatlarda ham mushohada bilan ish yuritish lozimligi qadrlangan. Zero, *jahl* arabcha so'z bo'lib, mazkur tilda ham “nodonlik”, “aqlsizlik”; “jaholat” ma'nolarini ifodalaydi (O'TIL, II, 78).

Aqlli inson ichki xotirjamlikka ega bo'ladi: *Katta daryo hayqirmas, Aqlli kishi baqirmas; Ma'arakada topib gapirgan – dono, O'zini tutib o'tirgan ham – dono.* Ichki xotirjamlik inson botin va zohiri uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Aql esa buni ta'minlovchi, shakllantiruvchi kuch deb baholangan.

Aql – mas'uliyat: *Dono aytsa, el aytgani, Elning g'amin yeb aytgani; Dono hikmat keltirar, nodon – kulfat; Olim adashsa, olam adashar.* Bu maqollarda aql, bilim va tajribaning xalqqa amaliy foydalari, mas'uliyati voqelangan.

Aqlli – mustaqil fikr egasi: *Ko'pga kengash, o'z bilganingni qil; Ko'p bilan kengash, Ma'quliga yondash; O'zgalarni eshitishdan tolma, o'z bilganingdan qolma; Kishi aqli bilan boy bo'lguncha, O'z aqling bilan gado bo'l.* Jamiyatda mushohadali va mustaqil fikrli insonlar qadrlangan. Bu kognitiv qadriyat sifatida har bir zamon uchun yuqori qiymat kasb etgan.

Aqli – tinglovchi: *So'zlaganga qarama, So'zlatganga qara; Ahmoq so'zlar, Aqli tinglar; Idrok – aqlning jilovi.*

Aql tavakkalchilik bilan ham bog'lanadi. O'zbek maqollarida o'rni bilan tavakkalchilik ham qadrlanganligining guvohi bo'lamiz: *Tavakkalni boshga ur, baxtingdan ko'r; Tavakkal qil, tosh yut; Ikkilanish o'lim; Tavakkal – erning yo'ldoshi; Tavakkalning eshagini bo'ri yemas, Tavakkalchining kemasi botmas; Tavakkal tog'ni yiqar; Aqli o'ylaguncha, ahmoq daryodan o'tar* kabi paremiyalarda tavakkalchilik ham aql bilan ish tutishning bir usuli sifatida namoyon bo'ladi. Buni islom dinidagi Ollohga tavakkal qilish kerakligi bilan ham izohlash mumkin.

Ta'kidlash joizki, bahoda har doim obyektiv omil bilan o'zaro munosabatda bo'lgan subyektiv omil mavjud bo'ladi. Baho mulohazalari, unda baho subyeksi to'g'ridan-to'g'ri ifodalanmagan bo'lsa-da, fikr subyeksi (baho beruvchi shaxs) va uning obyeksi (baho tegishli bo'lgan narsa-predmet yoki hodisa) o'rtasidagi qadriyatli munosabatlarni ko'zlaydi" [Селезнева, 1999:74].

Til inson mavjudligini, uning ijtimoiy tajriba-faoliyatini ta'minlovchi hodisadir. Demak, til tadqiqi bilan shug'ullanayotgan mutaxassis beixtiyor o'zini bilish bilan mashg'uldir, zero, til faoliyati hodisasining mohiyati – uning ijrochisi – shaxs va ushbu shaxsning ijtimoiy, shaxslararo munosabatga kirishishi bilan belgilanadi [Сафаров, 2013;5]. Til har qanday zamonda aql mezoni bo'lib xizmat qilgan. Ma'naviy qadriyatlar iqtisodiy qadriyatlardan farqli ravishda, o'zgaruvchan emas. Insoniyatning unga nisbatan munosabati esa dinamik jarayondir.

Korpus tahlillar va matniy qiyosiy-chog'ishtirma tahlillar orqali badiiy adabiyotlar hamda paremiologik fondagi misollar turli madaniyatlarda oqillik/ahmoqlik milliy-mazmuniy maydonidagi qadriyat va aksqadriyatlarining o'xshashligi, ular tanlagan obrazlar va timsollar esa har xil ekanligini ko'rsatmoqda. Aql, bilimni anglash tilda ko'rish, baho va tajriba uchligi orqali amalga oshadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Нелюбова Н.Ю., Хильтбруннер В.И, Ершов В.И. Отражение иерархии ценностей в пословичном фонде русского и французского языков. Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2019. Т. 23. – № 1. – С. 223– 243.
2. Сафаров Ш. Семантика. – Т.: ЎЗМЭ, 2013. – 160 б.
3. Селезнева Е.С. О некоторых особенностях средств вырождения модальности сомнительной оценки (на материале английского, французского и русского языков)//Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып.1. Проблемы философии языка и сопоставительной лингвистики. – Воронеж: ВГТУ, 1999. – С.74-80.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 680 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 672 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 3-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 688 б.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 4-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 608 б.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 5-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 592 б.
9. Ўзбек халқ мақоллари. Тузувчилар: проф. Т.Мирзаев, А.Мусақулов, Б.Саримсоқов. – Т., 2019. – 512.
10. Кошғарий Маҳмуд. Девону луғотит-турк. – Т.: Mumtoz so'z, 2016. I жилд. 388 б; II жилд. – 292 б.